

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20226416>

O‘ZBEK TILIDA TA’LIM OLAYOTGAN TALABALARDA RUS TILIDA KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYANI SHAKLLANTIRISH MASALALARI

Noraliyev Dilshodbek Mamanovich

Turon universiteti Andijon filiali o‘qituvchisi

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada oliy ta’lim muassasalarida o‘zbek tilida tahsil olayotgan talabalarda rus tilida kommunikativ kompetensiyani shakllantirishning pedagogik va metodik masalalari yoritilgan. Maqolada kommunikativ kompetensiya tushunchasi, uning tarkibiy qismlari, o‘zbek tilida ta’lim olayotgan talabalar duch keladigan asosiy qiyinchiliklar, rus tilini o‘qitishda samarali metodik yondashuvlar, interfaol usullar, vaziyatli mashqlar, dialogik nutq, matn bilan ishlash, mustaqil ta’lim va raqamli ta’lim vositalarining ahamiyati tahlil qilingan. Shuningdek, rus tili darslarini talabalarning kelajak kasbiy faoliyati bilan bog‘lab tashkil etish bo‘yicha amaliy tavsiyalar berilgan.

***Kalit so‘zlar:** Rus tili, o‘zbek tilida ta’lim, kommunikativ kompetensiya, oliy ta’lim, og‘zaki nutq, interfaol metodlar, kasbiy muloqot, til o‘rgatish metodikasi.*

ISSUES OF DEVELOPING COMMUNICATIVE COMPETENCE IN RUSSIAN AMONG UZBEK-MEDIUM UNIVERSITY STUDENTS

Noraliyev Dilshodbek Mamanovich

Teacher at the Andijan Branch of Turon University

ABSTRACT

The article discusses the pedagogical and methodological issues of developing communicative competence in Russian among students studying in Uzbek-medium higher education institutions. The article analyzes the concept of communicative competence, its structural components, the specific difficulties faced by Uzbek-speaking students in learning Russian, and the methodological conditions necessary for improving oral and written communication skills. Special attention is paid to interactive methods, situational tasks, dialogue-based learning, text-based activities,

role plays, independent learning and digital resources. The paper also emphasizes the importance of integrating Russian language teaching with students' future professional needs. As a result, practical recommendations are proposed for organizing Russian language lessons in a communicative, student-centered and professionally oriented manner.

Keywords: *Russian language teaching, Uzbek-medium students, communicative competence, higher education, oral speech, interactive methods, language learning, professional communication.*

Kirish

Zamonaviy oliy ta'lim tizimida xorijiy va ikkinchi tillarni o'qitish masalasi muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, o'zbek tilida tahsil olayotgan talabalar uchun rus tilini o'rganish nafaqat umumta'limiy ehtiyoj, balki ijtimoiy, madaniy, ilmiy va kasbiy faoliyatda zarur bo'lgan muhim kommunikativ vosita hisoblanadi. Bugungi kunda talabalar turli axborot manbalari, ilmiy adabiyotlar, kasbiy hujjatlar, xalqaro muloqot va kundalik ijtimoiy munosabatlarda rus tiliga duch keladilar. Shu bois rus tilini o'qitishda asosiy e'tibor talabada tildan amaliy foydalanish malakasini shakllantirishga qaratilishi lozim.

An'anaviy til o'qitish tajribasida ko'pincha grammatik qoidalarni yodlash, matnni tarjima qilish, yozma mashqlarni bajarish asosiy o'rinni egallagan. Bunday yondashuv ma'lum darajada lingvistik bilim beradi, biroq talabaning real muloqot vaziyatida rus tilida erkin fikr bildirishini to'liq ta'minlay olmaydi. Shuning uchun hozirgi ta'lim jarayonida kommunikativ yondashuvga asoslangan o'qitish muhim o'rin tutadi. Kommunikativ yondashuvning mohiyati shundan iboratki, til o'quv predmeti sifatida emas, balki muloqot vositasi sifatida o'rgatiladi.

O'zbek tilida ta'lim olayotgan talabalarda rus tilida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish jarayoni murakkab va ko'p qirrali pedagogik jarayondir. Chunki bunda talabaning nafaqat grammatik va leksik bilimlari, balki tinglab tushunish, gapirish, o'qish, yozish, suhbatda ishtirok etish, nutq vaziyatiga mos ifoda tanlash, madaniy muloqot me'yorlariga rioya qilish kabi ko'nikmalari ham rivojlantiriladi.

Mazkur maqolaning maqsadi — o‘zbek tilida ta’lim olayotgan talabalarda rus tilida kommunikativ kompetensiyani shakllantirishning asosiy metodik masalalarini tahlil qilish, mavjud muammolarni aniqlash va samarali pedagogik tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Adabiyotlar tahlili

Til o‘qitish metodikasida kommunikativ kompetensiya tushunchasi XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab keng qo‘llanila boshlagan. Ushbu tushuncha dastlab tilni faqat grammatik tizim sifatida emas, balki ijtimoiy muloqot vositasi sifatida o‘rganish zarurati bilan bog‘liq holda shakllangan. Kommunikativ kompetensiya deganda shaxsning muayyan tilda muloqotga kirisha olishi, fikrini tushunarli bayon qilishi, suhbatdosh nutqini anglay olishi, nutqiy vaziyatga mos til birliklarini tanlay olishi va ijtimoiy-madaniy me’yorlarga rioya qilishi tushuniladi.

Ilmiy-metodik adabiyotlarda kommunikativ kompetensiya bir nechta tarkibiy qismlardan iborat ekani ta’kidlanadi. Ular quyidagilardan iborat:

1.Lingvistik kompetensiya - tilning fonetik, leksik, grammatik va uslubiy vositalarini bilish.

2.Nutqiy kompetensiya - tinglab tushunish, gapirish, o‘qish va yozish ko‘nikmalaridan foydalana olish.

3.Sotsiolingvistik kompetensiya - turli ijtimoiy vaziyatlarda mos nutq shakllarini tanlay olish.

4.Diskursiv kompetensiya - matn yoki suhbatni mantiqiy, izchil va mazmunli qurish.

5. Strategik kompetensiya - muloqot jarayonida yuzaga keladigan qiyinchiliklarni bartaraf eta olish, masalan, sinonimlardan foydalanish, savol berish, aniqlashtirish, takror so‘rash.

Metodologiya

Mazkur maqola nazariy-metodik tahlilga asoslangan bo‘lib, unda rus tilini o‘qitish jarayonida kommunikativ kompetensiyani shakllantirishga oid pedagogik

yondashuvlar, metodik tamoyillar va amaliy tavsiyalar tahlil qilindi. Tadqiqot jarayonida quyidagi metodlardan foydalanildi:

- 1. Ilmiy-metodik adabiyotlarni tahlil qilish**-kommunikativ kompetensiya, rus tilini o‘qitish metodikasi va oliy ta’limda til o‘rgatish masalalariga oid manbalar o‘rganildi.
- 2. Qiyosiy tahlil** - o‘zbek va rus tillari o‘rtasidagi ayrim fonetik, leksik va grammatik farqlar o‘rganilib, ularning o‘qitish jarayoniga ta’siri tahlil qilindi.
- 3. Pedagogik kuzatish** - rus tili darslarida talabalar duch keladigan tipik qiyinchiliklar umumlashtirildi.
- 4. Metodik umumlashtirish** - samarali o‘qitish usullari, interfaol mashqlar va kommunikativ topshiriqlar tizimlashtirildi.

Maqolada rus tili darslarini tashkil etishda talabaning til darajasi, o‘quv motivatsiyasi, kelajak kasbiy faoliyati, muloqot ehtiyoji va psixologik xususiyatlarini hisobga olish zarurligi asosiy metodologik tamoyil sifatida qaraldi.

Natijalar va muhokama

Kommunikativ kompetensiyani shakllantirishning pedagogik mazmuni

O‘zbek tilida ta’lim olayotgan talabalarda rus tilida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish, avvalo, talabaning rus tilida amaliy muloqotga kirisha olish qobiliyatini rivojlantirishni anglatadi. Rus tili darslarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish quyidagi yo‘nalishlarda olib borilishi zarur:

1. Talabalarning rus tilidagi lug‘at boyligini bosqichma-bosqich kengaytirish.
2. Kundalik muloqot uchun zarur bo‘lgan tayanch iboralarni o‘rgatish.
3. Dialogik va monologik nutqni rivojlantirish.
4. Matn bilan ishlash orqali tushunish va fikr bildirish ko‘nikmasini shakllantirish.
5. Kasbiy sohaga oid termin va iboralarni o‘rgatish.
6. Mustaqil nutq tuzish, savol-javob qilish va bahs-munozarada ishtirok etishga o‘rgatish.

Bu jarayonda o‘qituvchi darsning markazida faqat tushuntiruvchi emas, balki yo‘naltiruvchi, tashkil etuvchi va muloqot muhitini yaratuvchi shaxs sifatida namoyon

bo'lishi kerak. Talaba esa passiv tinglovchi emas, balki faol muloqot ishtirokchisi bo'lishi lozim.

O'zbek tilida ta'lim olayotgan talabalar duch keladigan asosiy qiyinchiliklar

Rus tilini o'rganish jarayonida o'zbek tilida tahsil olayotgan talabalar bir qator lingvistik va psixologik qiyinchiliklarga duch keladilar. Ularni quyidagicha guruhlash mumkin:

Fonetik qiyinchiliklar. Rus tilidagi ayrim tovushlarning talaffuzi, urg'u o'rni, yumshoq va qattiq undoshlar, intonatsiya xususiyatlari o'zbek tilida so'zlashuvchi talabalar uchun murakkab bo'lishi mumkin.

Grammatik qiyinchiliklar. Rus tilidagi rod kategoriyasi, kelishiklar tizimi, sifat va otlarning moslashuvi, fe'l shakllari, old qo'shimchalar va boshqaruv munosabatlari ko'pincha xatolarga sabab bo'ladi.

Leksik qiyinchiliklar. Talabalar ko'pincha so'zlarni alohida yodlaydi, biroq ularni real gap tarkibida qo'llashda qiynaladi. Sinonimlar, ko'p ma'noli so'zlar va kasbiy terminlar ham alohida e'tibor talab qiladi.

Psixologik qiyinchiliklar. Talabalar xato qilishdan qo'rqadi, rus tilida gapirishga tortinadi, so'z boyligi yetarli emasligi sababli muloqotdan chetlashadi.

Motivatsion qiyinchiliklar. Ayrim talabalar rus tilini o'z kasbiy faoliyati bilan bog'liq deb hisoblamaydi. Natijada fanga nisbatan qiziqish pasayadi.

Shu sababli rus tili darslari talabalar uchun hayotiy, amaliy va kasbiy jihatdan foydali ekanini ko'rsatib berishi lozim. Darsda talaba "nima uchun bu tilni o'rganishim kerak?" degan savolga amaliy javob topa olishi zarur.

Dialogik va monologik nutqni rivojlantirish

Rus tilida kommunikativ kompetensiyani shakllantirishda dialogik va monologik nutq alohida o'rin tutadi. Dialogik nutq — bu ikki yoki undan ortiq shaxs o'rtasidagi savol-javob, suhbat, fikr almashish jarayonidir. Monologik nutq esa talabaning ma'lum mavzu bo'yicha mustaqil, izchil va mantiqiy fikr bildirishi hisoblanadi.

Dialogik nutqni rivojlantirish uchun quyidagi mashqlardan foydalanish mumkin:

“Tanishuv” mavzusida suhbat tuzish.

“Universitet hayoti” mavzusida savol-javob qilish.

“Kutubxonada” vaziyatini sahnalashtirish.

“Do‘konda”, “Transportda”, “Shifokor qabulida” kabi kundalik muloqot vaziyatlarini bajarish.

“Kasbiy faoliyat haqida suhbat” mavzusida juftlikda ishlash.

Monologik nutqni rivojlantirishda esa quyidagi topshiriqlar foydalidir:

O‘zi haqida 1–2 daqiqalik nutq tayyorlash.

O‘z fakulteti yoki yo‘nalishi haqida gapirib berish.

O‘qigan matn mazmunini rus tilida qayta bayon qilish.

Kelajak kasbi haqida qisqa taqdimot qilish.

Muayyan mavzu bo‘yicha shaxsiy fikr bildirish.

Talabaning og‘zaki nutqini rivojlantirishda o‘qituvchi xatolarni darhol keskin to‘xtatmasligi kerak

Matn bilan ishlash orqali kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish

Rus tili darslarida matn bilan ishlash kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishning muhim vositasidir. Matn talabaning lug‘at boyligini oshiradi, grammatik birliklarni kontekstda ko‘rsatadi, o‘qib tushunish va fikr bildirish ko‘nikmasini shakllantiradi.

Matn bilan ishlash uch bosqichda tashkil etilishi mumkin:

Matn oldi bosqichi. Bu bosqichda yangi so‘zlar, mavzuga oid savollar, asosiy tushunchalar beriladi. Talaba matn mazmuniga tayyorlanadi.

Matn ustida ishlash bosqichi. Talabalar matnni o‘qiydi, asosiy mazmunni aniqlaydi, savollarga javob beradi, kerakli ma’lumotlarni topadi.

Interfaol metodlardan foydalanish

Rus tili darslarida interfaol metodlardan foydalanish talabalarni faol muloqotga jalb etadi. Interfaol ta’limda talaba tayyor bilimni qabul qiluvchi emas, balki bilimni izlovchi, fikr bildiruvchi va muloqot jarayonida faol ishtirok etuvchi shaxs sifatida shakllanadi.

Quyidagi interfaol metodlar rus tilida kommunikativ kompetensiyani shakllantirishda samarali hisoblanadi:

“Aqliy hujum” metodi. Talabalar berilgan mavzu bo‘yicha rus tilida so‘zlar, iboralar va fikrlar aytadilar.

“Klaster” metodi. Mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalar guruhlanadi. Masalan, “Universitet” mavzusida: студент, преподаватель, аудитория, библиотека, занятие, экзамен kabi so‘zlar bilan ishlash mumkin.

“Insert” metodi. Talabalar matnni o‘qish jarayonida tushungan, tushunmagan va qiziqarli joylarni belgilaydilar.

Rolli o‘yinlar. Talabalar muayyan vaziyatni rus tilida ijro etadilar. Masalan, “O‘qituvchi va talaba”, “Shifokor va bemor”, “Kutubxonachi va talaba”.

“Debat” usuli. Talabalar ma’lum mavzu bo‘yicha o‘z fikrini himoya qiladi.

Loyiha metodi. Talabalar kichik guruhlarda rus tilida taqdimot yoki loyiha tayyorlaydilar.

Interfaol metodlarning afzalligi shundaki, ular talabaning nutqiy faolligini oshiradi, mustaqil fikrlashga undaydi va rus tilidan amaliy foydalanishga sharoit yaratadi.

Kasbiy yo‘naltirilgan rus tili ta’limi

Oliy ta’limda rus tilini o‘qitishda talabalarning kelajak kasbiy faoliyatini hisobga olish muhimdir. Chunki talaba rus tilining o‘z kasbi uchun zarurligini anglaganida, uning fanga bo‘lgan qiziqishi ortadi. Masalan, pedagogika yo‘nalishida tahsil olayotgan talabalar uchun ta’lim, tarbiya, dars, o‘quvchi, metodika, baholash kabi tushunchalar bilan bog‘liq matn va dialoglar tanlanishi mumkin. Iqtisodiyot yo‘nalishida esa bozor, moliya, bank, tadbirkorlik, shartnoma kabi so‘zlar asosida kasbiy muloqot shakllantiriladi.

Mustaqil ta’lim va raqamli texnologiyalarning o‘rni

Bugungi oliy ta’limda mustaqil ta’lim muhim o‘rin tutadi. Rus tilini o‘rganishda ham auditoriya mashg‘ulotlari bilan bir qatorda mustaqil ishlar, onlayn resurslar, mobil

ilovalar, audio va video materiallardan foydalanish talabning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Amaliy tavsiyalar

O'zbek tilida ta'lim olayotgan talabalarda rus tilida kommunikativ kompetensiyani samarali shakllantirish uchun quyidagi metodik tavsiyalarni ilgari surish mumkin:

Rus tili darslarida grammatik qoidalarni alohida yodlatish emas, balki ularni nutqiy vaziyatlar orqali o'rgatish maqsadga muvofiq.

Har bir darsda kamida bitta dialogik yoki monologik nutq topshirig'i bajarilishi kerak.

Talabalar uchun kundalik hayot, universitet muhiti va kelajak kasbi bilan bog'liq mavzular tanlanishi zarur.

Matn bilan ishlashda faqat tarjima emas, balki savol-javob, munozara, qayta hikoya qilish va fikr bildirishga e'tibor qaratish lozim.

Talabalar xato qilishdan qo'rqmasligi uchun darsda psixologik jihatdan qulay muloqot muhiti yaratilishi kerak.

Juftlikda va guruhda ishlash shakllari keng qo'llanishi zarur.

Xulosa

O'zbek tilida ta'lim olayotgan talabalarda rus tilida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish oliy ta'lim tizimidagi muhim pedagogik vazifalardan biridir. Chunki zamonaviy mutaxassis nafaqat o'z ona tilida, balki boshqa tillarda ham muloqot qila olishi, ilmiy va kasbiy axborotlardan foydalana olishi, turli ijtimoiy va kasbiy vaziyatlarda o'z fikrini aniq ifoda eta olishi zarur.

Rus tilini o'qitish jarayonida kommunikativ yondashuvdan foydalanish talabalarning og'zaki va yozma nutqini rivojlantirish, ularning darsdagi faolligini oshirish, rus tiliga bo'lgan qiziqishini kuchaytirish va real muloqotga tayyorlash imkonini beradi. Bunda interfaol metodlar, vaziyatli mashqlar, dialoglar, rolli o'yinlar, matn bilan ishlash, kasbiy yo'naltirilgan topshiriqlar va raqamli texnologiyalar muhim ahamiyatga ega.

Shuni ta'kidlash kerakki, kommunikativ kompetensiyani shakllantirish bir martalik natija emas, balki bosqichma-bosqich amalga oshiriladigan uzluksiz jarayondir. Bu jarayonda o'qituvchi talabaning til darajasi, ehtiyoji, qiziqishi va kasbiy yo'nalishini hisobga olgan holda darsni tashkil etishi lozim. Talaba esa rus tilini nazariy bilim sifatida emas, balki amaliy muloqot vositasi sifatida o'zlashtirishi kerak.

References

1. Richards, J. C., & Rodgers, T. S. *Approaches and Methods in Language Teaching*. Cambridge University Press, 2014.
2. Brown, H. D. *Principles of Language Learning and Teaching*. Pearson Education, 2007.
3. Harmer, J. *The Practice of English Language Teaching*. Pearson Longman, 2007.
4. Larsen-Freeman, D. *Techniques and Principles in Language Teaching*. Oxford University Press, 2000.
5. Щукин, А. Н. *Методика преподавания русского языка как иностранного*. Москва: Высшая школа, 2003.
6. Пассов, Е. И. *Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению*. Москва: Просвещение, 1991.
7. Зимняя, И. А. *Педагогическая психология*. Москва: Логос, 2004.
8. Азимов, Э. Г., Щукин, А. Н. *Новый словарь методических терминов и понятий*. Москва: ИКАР, 2009.
9. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Council of Europe, 2001.
10. Common European Framework of Reference for Languages: Companion Volume. Council of Europe, 2020.